

Original paper

TALABALARDA KIYIMLARNI MODELLASHTIRISH VA KONSTRUKSIYALASHNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI XUSUSIDA

© N.K. Raximova¹✉

¹Fargʻona politexnika instituti, Fargʻona, Oʻzbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy moda industriyasining jadal rivojlanishi va global bozorda raqobatning kuchayishi munosabati bilan kiyim dizayni va konstruksiyalash sohasida yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu bois, taʼlim tizimida talabalarda kiyimlarni modellashtirish va konstruksiyalash koʻnikmalarini rivojlantirish masalasi pedagogik va iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etmoqda.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi talabalarda kiyimlarni modellashtirish va konstruksiyalash koʻnikmalarini samarali rivojlantirish yoʻllarini aniqlash, mavjud metodikalarni tahlil qilish hamda zamonaviy taʼlim texnologiyalari asosida takomillashtirilgan metodik yondashuvni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot 2022–2024 yillarda Oʻzbekistonning 5 ta oliy taʼlim muassasasida 240 nafar talaba va 35 nafar oʻqituvchi ishtirokida olib borildi. Pedagogik kuzatish, anketaviy soʻrov, ekspert baholash, statistik tahlil, eksperimental oʻqitish va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Talabalarning bilim va koʻnikmalarini baholash uchun maxsus test va amaliy topshiriqlar ishlab chiqildi, maʼlumotlar SPSS 26.0 dasturi yordamida qayta ishlanib tahlil qilindi. Eksperimental guruhda CAD/CAM texnologiyalari, 3D modellashtirish dasturlari (CLO 3D, Marvelous Designer, Optitex) va interfaol metodlar qoʻllanildi.

MUNOZARA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, zamonaviy texnologiyalarni anʼanaviy metodlar bilan uygʻunlashtirish talabalarning bilim va koʻnikmalari darajasini 35–40% ga oshirdi. 3D modellashtirish dasturlari fazoviy tasavvur qobiliyatini 45% ga yaxshiladi. Interfaol metodlar talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini samarali rivojlantirdi. Eksperimental guruhda 78% talaba mustaqil kiyim modeli yaratishda yuqori natijalarga erishdi, bu koʻrsatkich nazorat guruhida 52% ni tashkil etdi. Shu bilan birga, kasbiy motivatsiya 42% ga oshgani kuzatildi. Biroq, texnik jihozlar yetishmasligi va oʻqituvchilarning malaka oshirish masalalari hamon dolzarb boʻlib qolmoqda.

XULOSA: kiyimlarni modellashtirish va konstruksiyalash boʻyicha samarali taʼlim jarayonini tashkil etish uchun anʼanaviy va zamonaviy metodlarni uygʻunlashtirgan kompleks yondashuv zarur. 3D modellashtirish, CAD/CAM tizimlari va loyiha asosidagi taʼlim talabalarning nazariy bilimlari va amaliy koʻnikmalarini muvozanatli rivojlantirishga

xizmat qiladi. Kelajakda o'qituvchilarning malakasini muntazam oshirish, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash va xalqaro tajribalarni joriy etish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: kiyim modellashtirish, konstruksiyalash, talabalar, ta'lim metodikasi, 3D modellashtirish, CAD texnologiyalari, ijodiy qobiliyatlar, kasbiy tayyorgarlik, interfaol o'qitish, moda dizayni, texnik ko'nikmalar, innovatsion yondashuvlar.

Iqtibos uchun: Raximova.N.K. Talabalarda kiyimlarni modellashtirish va konstruksiyalashni rivojlantirish masalalari xususida// Inter education & global study. 2025. Vol.3, №7. B.173–180.

О РАЗВИТИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ У СТУДЕНТОВ

© Н.К. Рахимова¹✉

¹Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях стремительного развития индустрии моды и усиления конкуренции на глобальном рынке растет потребность в высококвалифицированных специалистах в области дизайна и конструирования одежды. В связи с этим в системе образования особую актуальность приобретает задача развития у студентов навыков моделирования и конструирования одежды.

ЦЕЛЬ: выявить эффективные пути развития у студентов навыков моделирования и конструирования одежды, проанализировать существующие методики и разработать усовершенствованный методический подход на основе современных образовательных технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось в 2022–2024 годах в 5 вузах Узбекистана с участием 240 студентов и 35 преподавателей. Использовались методы педагогического наблюдения, анкетирования, экспертной оценки, статистического анализа, экспериментального обучения и сравнительного анализа. Для оценки знаний и навыков студентов были разработаны специальные тесты и практические задания, обработка данных проводилась с использованием программы SPSS 26.0. В экспериментальной группе применялись CAD/CAM-технологии, программы 3D-моделирования (CLO 3D, Marvelous Designer, Optitex) и интерактивные методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что сочетание современных технологий с традиционными методами обучения повысило уровень знаний и навыков студентов на 35–40%. Программы 3D-моделирования улучшили пространственное воображение на 45%. Интерактивные методы способствовали развитию креативного мышления. В экспериментальной группе 78% студентов успешно справились с самостоятельным созданием моделей одежды (в контрольной — 52%). Также отмечено повышение профессиональной мотивации

на 42%. Однако остро ощущается нехватка технического оборудования и необходимость повышения квалификации преподавателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для эффективного процесса обучения моделированию и конструированию одежды необходим комплексный подход, сочетающий традиционные и современные методы. Использование 3D-моделирования, CAD/CAM-систем и проектного обучения способствует гармоничному развитию теоретических знаний и практических навыков студентов. В будущем рекомендуется регулярное повышение квалификации преподавателей, обеспечение современным оборудованием и внедрение международного опыта.

Ключевые слова: моделирование одежды, конструирование, студенты, методика обучения, 3D-моделирование, CAD-технологии, креативные способности, профессиональная подготовка, интерактивное обучение, дизайн моды, технические навыки, инновационные подходы.

Для цитирования: Рахимова.Н.К. О развитии моделирования и конструирования одежды у студентов.// Inter education & global study.2025. Vol.3, №7. С.173–180.

ABOUT THE DEVELOPMENT OF MODELING AND DESIGNING CLOTHES FOR STUDENTS

© Nargiza K. Raximova¹

¹Fergana Polytechnic Institute, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the rapid development of the fashion industry and growing competition in the global market have increased the demand for highly qualified specialists in clothing design and construction. Therefore, the development of modeling and clothing construction skills among students has become a significant pedagogical and economic priority in the education system.

AIM: the main objective of the study is to identify effective ways to develop students' skills in clothing modeling and construction, analyze existing methodologies, and design an improved methodological approach based on modern educational technologies.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted between 2022–2024 in five higher education institutions in Uzbekistan, involving 240 students and 35 teachers. Methods used included pedagogical observation, questionnaires, expert evaluation, statistical analysis, experimental teaching, and comparative analysis. Special tests and practical assignments were developed to assess students' knowledge and skills, and data were processed using SPSS 26.0. In the experimental group, CAD/CAM technologies, 3D modeling software (CLO 3D, Marvelous Designer, Optitex), and interactive teaching methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that integrating modern technologies with traditional methods improved students' knowledge and skills by 35–40%. 3D modeling software enhanced spatial imagination by 45%. Interactive methods significantly fostered students' creative thinking. In the experimental group, 78% of students achieved high results in independently creating clothing models, compared to 52% in the control group. Professional motivation also increased by 42%. However, challenges such as insufficient technical equipment and the need for continuous teacher training remain relevant.

CONCLUSION: for an effective teaching process in clothing modeling and construction, a comprehensive approach combining traditional and modern methods is essential. The use of 3D modeling, CAD/CAM systems, and project-based learning contributes to the balanced development of students' theoretical knowledge and practical skills. It is recommended to ensure regular professional development of teachers, provide modern equipment, and integrate international best practices.

Keywords: clothing modeling, construction, students, teaching methodology, 3D modeling, CAD technologies, creative abilities, professional training, interactive learning, fashion design, technical skills, innovative approaches.

For citation: Nargiza K. Raximova. (2025) 'About the development of modeling and designing clothes for students', Inter education & global study, vol.3, (7), pp.173–180 (In Uzbek).

Zamonaviy moda industriyasining jadal rivojlanishi va global bozorda raqobatning kuchayishi munosabati bilan kiyim dizayni va konstruksiyalash sohasida yuqori malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada ortib bormoqda. Ta'lim tizimida talabalarning kiyimlarni modellashtirish va konstruksiyalash ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi vaqtda an'anaviy o'qitish usullari bilan zamonaviy texnologiyalar va bozor talablari o'rtasida muvozanat o'rnatish, talabalarning ijodiy qobiliyatlari va texnik ko'nikmalarini birgalikda rivojlantirish murakkab vazifa hisoblanadi. Shuningdek, mahalliy madaniy an'analar va xalqaro moda tendensiyalarini uyg'unlashtirishda ham jiddiy qiyinchiliklar mavjud bo'lib, bu masala ta'lim jarayonini yanada murakkablashtirmoqda.

Kiyim dizayni va konstruksiyalash sohasidagi xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, muvaffaqiyatli mutaxassis tayyorlash uchun nazariy bilimlar bilan amaliy ko'nikmalarning muvozanatli birlashmasi zarur. Yevropa va Amerika ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan metodikalar asosan loyiha asosidagi o'qitish, interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanishga asoslangan. Milano, Parij va Nyu-York moda maktablaridagi tajribalar shuni ko'rsatadi ki, talabalar birinchi kursdan boshlab real loyihalar ustida ishlaydilar va industriya vakillari bilan bevosita aloqada bo'ladilar. Biroq, mahalliy madaniy an'analar va xalqaro moda tendensiyalarini uyg'unlashtirishda, shuningdek, O'zbekistonning o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy

sharoitlarini hisobga olishda qiyinchiliklar mavjud.

Pedagogika fanlari sohasidagi tadqiqotlar shuni tasdiqlaydi ki, kiyim modellashtirish va konstruksiyalash ko'nikmalarini rivojlantirishda vizual-fazoviy fikrlash qobiliyatining muhim roli bor. Talabalarning uch o'lchamli obyektlarni tasavvur qilish, geometrik shakllar bilan ishlash va proporsiyalarni to'g'ri hisoblash qobiliyatlari ushbu sohada muvaffaqiyat qozonishning asosiy shartlaridir. Zamonaviy tadqiqotlar ko'rsatishicha, an'anaviy chizma chizish usullari bilan birga kompyuter grafikasi va 3D modellashtirish dasturlaridan foydalanish talabalarning o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Illustrator va CLO 3D kabi ixtisoslashtirilgan dasturlar kiyim dizayni ta'limida inqilobiy o'zgarishlar yaratmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi talabalarda kiyimlarni modellashtirish va konstruksiyalash ko'nikmalarini samarali rivojlantirish yo'llarini aniqlash, mavjud o'qitish metodikalarini tahlil qilish va zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida takkomillashtirilgan metodik yondashuvni ishlab chiqishdan iborat edi. Shuningdek, talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash va ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari ham tadqiqot maqsadi qilib qo'yildi.

Tadqiqot 2022-2024 yillarda O'zbekistonning besh ta nufuzli oliy ta'lim muassasasida olib borildi: Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, O'zbekiston milliy universiteti, Andijon mashinasozlik instituti, Namangan muhandislik-texnologiya instituti va Samarqand iqtisodiyot va servis instituti. Tadqiqotda ikki yuz qirq nafar kiyim dizayni yo'nalishi bo'yicha ta'lim olayotgan talaba va o'ttiz besh nafar o'qituvchi ishtirok etdi. Talabalarning yoshi 18 dan 22 yoshgacha, ularning 65 foizi ayol, 35 foizi erkak talabalar edi.

Tadqiqot metodologiyasi quyidagi yondashuvlarni o'z ichiga oldi: pedagogik kuzatish metodi, anketaviy so'rov o'tkazish, ekspert baholash, statistik tahlil, eksperimental o'qitish va qiyosiy tahlil metodlari. Talabalarning bilim va ko'nikmalari darajasini baholash uchun maxsus test topshiriqlari va amaliy ishlar kompleksi ishlab chiqildi. Testlar nazariy bilimlarni, amaliy topshiriqlar esa konstruksiyalash va modellashtirish ko'nikmalarini baholashga qaratilgan edi. Ma'lumotlarni qayta ishlashda SPSS 26.0 statistik dasturidan foydalanildi, bu esa natijalarning ishonchliligini ta'minladi.

Eksperimental tadqiqot davomida talabalar ikki guruhga bo'linib, har bir guruhda 120 nafar talaba bo'ldi. Eksperimental guruhda zamonaviy CAD/CAM texnologiyalari, 3D modellashtirish dasturlari va interfaol o'qitish usullari qo'llanildi. Bu guruhda CLO 3D, Marvelous Designer, Optitex kabi ixtisoslashtirilgan dasturlardan foydalanildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish metodikasi, ya'ni qog'oz ustida chizma chizish, qo'lda hisoblash va fizikaviy maketlar yaratish usuli ishlatildi.

Tadqiqot natijalari eksperimental guruhning sezilarli ustunligini ko'rsatdi. An'anaviy o'qitish usullari bilan birga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash talabalarning o'zlashtirish darajasini 35-40 foizga oshirdi. 3D modellashtirish dasturlaridan foydalanish talabalarning fazoviy tasavvur qobiliyatini 45 foizga yaxshilagani aniqlandi, bu esa ularning murakkab konstruksiyalarni tushunish va ishlab chiqishda ancha samarali ishlashiga imkon berdi.

Interfaol o'qitish usullari - loyiha metodi, guruhli ish va case-study yondashuvlari talabalarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

Eng muhimi shundaki, eksperimental guruhda o'qiyotgan talabalarning 78 foizi mustaqil ravishda kiyim modeli yaratish va konstruksiya chizishda yuqori natijalarni ko'rsatdi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich atiga 52 foizni tashkil etdi. Zamonaviy metodikalarni qo'llash talabalarning kasbiy motivatsiyasini 42 foizga oshirishga olib keldi, chunki ular o'zlarining ishlarining amaliy qiymatini to'liqroq his eta boshladi va real ishlab chiqarish jarayonlariga yaqinroq bo'lgan metodlar bilan tanishdilar.

Texnologik jihatdan CAD tizimlaridan foydalanish talabalarning konstruksiya chizish tezligi va aniqligini sezilarli oshirdi. An'anaviy usul bilan bir hafta davomida bajarilgan konstruksiya ishlarini zamonaviy dasturlar yordamida ikki-uch kun ichida tugatish mumkinligi aniqlandi. Shuningdek, xatolarni tuzatish va o'zgartirishlar kiritish jarayoni ham ancha osonlashdi. Talabalar turli xil materiallar va konstruksiya variantlarini virtual muhitda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi, bu esa ularning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirdi va material isrofini kamaytirdi.

Ekspert baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruhdan chiqqan loyihalar sifat jihatidan ancha yuqori darajada bo'ldi. Sanoat mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan baholashda eksperimental guruh ishlarining 85 foizi "yaxshi" va "a'lo" baho oldi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 58 foizni tashkil etdi. Ayniqsa, proporsiyalar, texnik aniqlik va ijodiy yechimlar jihatidan eksperimental guruh sezilarli ustunlik ko'rsatdi.

Biroq, tadqiqot jarayonida bir qancha jiddiy muammolar ham aniqlandi. Birinchidan, zamonaviy texnologik jihozlar va dasturiy ta'minotning etishmasligi o'qitish sifatini pasaytirishga olib kelmoqda. Tadqiqotga jalb qilingan ta'lim muassasalarining 60 foizida yetarli darajada zamonaviy kompyuterlar va ixtisoslashtirilgan dasturlar mavjud emas edi. Ikkinchidan, o'qituvchilarning 40 foizi yangi texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha qo'shimcha malaka oshirishga muhtojligi aniqlandi. Uchinchidan, talabalarning boshlang'ich tayyorgarlik darajasidagi sezilarli farqlar o'qitish jarayonini murakkablashtirmoqda va individual yondashuvni talab etmoqda.

Demografik tahlil qiziqarli natijalarni berdi. Ayol talabalar erkak talabalarga nisbatan kiyim modellashtirish jarayonida 25 foizga ko'proq ijodiy yondashuvni namoyon etadi, biroq texnik konstruksiyalash masalalarida erkak talabalar 18 foizga ustunroq natijalar ko'rsatadi. Bu farqlar o'qitish metodikasini tanlashda hisobga olinishi kerak bo'lgan muhim omildir va gender jihatidan muvozanatli yondashuvni talab etadi.

Anketaviy so'rov natijalari talabalarning zamonaviy texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini tasdiqladi. Talabalarning 89 foizi 3D modellashtirish dasturlarini o'rganishga qiziqish bildirdi, 76 foizi esa kelajakda ushbu ko'nikmalarni kasbiy faoliyatida qo'llashni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, 34 foiz talaba an'anaviy usullarni to'liq tark etishga qarshi ekanliklarini bildirdi, bu esa ikki yondashuvni muvozanatli birlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Xalqaro tajribalar bilan solishtirishda O'zbekiston ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darajasi hali ham past ekanligini ta'kidlash kerak.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, kiyim dizayni ta'limida virtual reallik, sun'iy intellekt va masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish kelajakdagi muhim yo'nalishlardir. Milanodan London, Parij va Nyu-Yorkgacha bo'lgan yetakchi moda maktablarida talabalar virtual podiumlarda o'z kolleksiyalarini namoyish etish, augmented reality texnologiyalari yordamida kiyimlarini test qilish imkoniyatiga ega.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi muhim xulosa va tavsiyalar ishlab chiqildi. Talabalarda kiyimlarni modellashtirish va konstruksiyalash ko'nikmalarini samarali rivojlantirish uchun an'anaviy usullar bilan zamonaviy texnologiyalarni birlashtirgan kompleks yondashuv zarur. Ishlab chiqilgan metodika talabalarning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini muvozanatli rivojlantirishga imkon beradi va ularning kasbiy kompetensiyalarini sezilarli oshiradi. Ta'lim jarayonida 3D modellashtirish texnologiyalari, CAD/CAM tizimlaridan foydalanish va loyiha asosidagi o'qitishni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Kelajakdagi rivojlanish uchun o'qituvchilarning kasbiy malakasini muntazam oshirish, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash va xalqaro tajribalarni o'rganishga alohida e'tibor berish tavsiya etiladi. Shuningdek, sanoat korxonalarini bilan hamkorlikni mustahkamlash, praktika dasturlarini kengaytirish va talabalarning real loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratish zarur. Ushbu tadqiqot natijalari kiyim dizayni va konstruksiyalash sohasida mutaxassis tayyorlash tizimini takomillashtirishda qo'llanilishi va O'zbekiston yengil sanoatining raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo'shishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva, M.S. Kiyim konstruksiyalash asoslari / M.S. Abdullayeva. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 294 b.
2. Armstrong, H.J. Patternmaking for fashion design / H.J. Armstrong. – 6th ed. – London: Pearson, 2018. – 752 p.
3. Ashdown, S.P. Sizing in clothing: developing effective sizing systems for ready-to-wear clothing / S.P. Ashdown. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2007. – 512 p.
4. Ахмедов, Д.Н. Современные методы обучения конструированию одежды / Д.Н. Ахмедов // Педагогические науки. – 2021. – № 4. – С. 67-74.
5. Beazley, A. Pattern cutting for menswear / A. Beazley, T. Bond. – 2nd ed. – Oxford: Blackwell Publishing, 2009. – 256 p.
6. Burke, S. Fashion computing: design techniques and CAD / S. Burke. – Oxford: Burke Publishing, 2013. – 184 p.
7. Chen, X. Computer technology for textiles and apparel / X. Chen. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2011. – 432 p.
8. Cho, Y. Application of 3D virtual garment simulation for garment fit evaluation / Y. Cho, K. Komatsu, S. Inui // Journal of Textile and Apparel Technology and Management. – 2006. – Vol. 5, № 1. – P. 1-7.

9. Cooklin, G. Pattern grading for children's clothes / G. Cooklin. – Oxford: Blackwell Science, 2006. – 192 p.
10. Davis, F.D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology / F.D. Davis // MIS Quarterly. – 1989. – Vol. 13, № 3. – P. 319-340.
11. Duburg, A. Modelling on the dress stand / A. Duburg, T. van der Tol. – London: A&C Black, 2008. – 144 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Raximova Nargiza Kadirovna**, mustaqil tadqiqotchi, [**Рахимова Наршиза Кадировна**, независимый исследователь], [**Raximova Nargiza Kadirovna** independent researcher]; manzil: O'zbekiston, 150100, O'zbekiston, Farg'ona viloyati, Shahar: Farg'ona, Farg'ona ko'chasi, 86, [адрес: Узбекистан, ул. 150100, Узбекистан, Ферганская область, город: Фергана, улица Ферганская, 86], [address: Uzbekistan, 150100, Uzbekistan, Fergana region, City: Fergana, Fergana street, 86.]